

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY- PEDAGOGIK ASOSLARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INNOVATSION IMKONIYATLARNING INTEGRATSIYASI ASOSIDA SHAKLLANISH JARAYONI

Norqulov Lutfullo Mamarajabovich

Samarqand davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, pedagogik yondashuvlar va innovatsion vositalarning integratsiyasi asosida shakllantirilgan nazariy-pedagogik asoslar keng yoritilgan. Tadqiqotda, xususan, raqamli pedagogika vositalaridan samarali foydalanish, ta'limiy dasturiy ta'minot interfeysining ergonomik va funksional dizayni hamda ularning o'qituvchining kasbiy shakllanishiga ta'siri tahlil qilingan. Bo'lajak o'qituvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, raqamli savodxonligi va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishda interfeys dizayni va dasturiy ta'minotning didaktik imkoniyatlari asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Maqolada pedagogik dasturlar orqali o'quv materiallarini samarali loyihalash, interaktiv taqdimot vositalaridan foydalanish, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish metodlarini raqamli muhitda tatbiq etish hamda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini monitoring qilish mexanizmlari batafsil tahlil etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining so'nggi yillardagi ta'lim siyosati, jumladan 2024-yil PQ-54-sonli qarorning mazkur yo'nalishdagi ahamiyati va uning pedagogik raqamlashtirish jarayoniga konseptual asos bo'lib xizmat qilayotgani asoslab berilgan.

Ushbu tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi funksional roli hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda zamonaviy metodik yondashuvlarning ahamiyatini aniqlashda nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kasbiy kompetentlik, raqamli pedagogika, ta'limiy dasturiy ta'minot, interfeys dizayni, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar, o'qituvchining raqamli savodxonligi, didaktik resurslar.

Abstract: This article comprehensively explores the theoretical and pedagogical foundations formed through the integration of modern digital technologies, pedagogical approaches, and innovative tools in developing the professional competence of future primary school teachers. The study analyzes the effective use of digital pedagogy tools, the ergonomic and functional design of educational software interfaces, and their impact on teachers' professional development. The research emphasizes that the enhancement of future teachers' theoretical knowledge, practical skills, digital literacy, and reflective competencies largely depends on the didactic potential of software interfaces and educational technologies.

The article also examines the design of learning materials through pedagogical software, the use of interactive presentation tools, the implementation of learner-centered teaching methods in digital environments, and mechanisms for monitoring students' learning progress. Furthermore, the study highlights Uzbekistan's recent educational policies, particularly Presidential Decree No. PQ-54 of 2024, which provides a conceptual framework for the digital transformation of pedagogy.

The findings of this research serve as both theoretical and practical foundations for understanding the functional role of digital technologies in education and for identifying the significance of modern methodological approaches in developing teachers' professional competence.

Key words: future primary school teachers, professional competence, digital pedagogy, educational software, interface design, modern educational technologies, innovative approaches, teacher digital literacy, didactic resources.

Аннотация: В данной статье всесторонне раскрыты теоретико-педагогические основы, сформированные на основе интеграции современных цифровых технологий, педагогических подходов и инновационных средств в развитии профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов. В исследовании, в частности, проанализированы эффективное использование инструментов цифровой педагогики, эргономический и функциональный дизайн интерфейса образовательного программного обеспечения и их влияние на профессиональное становление педагога. Отмечается, что развитие теоретических знаний, практических навыков, цифровой грамотности и рефлексивной компетентности будущих учителей во многом зависит от дидактических возможностей программных интерфейсов и образовательных технологий.

В статье подробно рассмотрены вопросы проектирования учебных материалов с помощью педагогических программ, использования интерактивных презентационных средств, применения личностно-ориентированных методов обучения в цифровой среде, а также механизмы мониторинга уровня усвоения учащимися учебного материала. Отдельное внимание уделено образовательной политике Республики Узбекистан последних лет, в частности значению Постановления Президента №PQ-54 от 2024 года, которое служит концептуальной основой цифровизации педагогического процесса.

Результаты исследования служат теоретической и практической основой для определения функциональной роли цифровых технологий в образовательном процессе и значения современных методических подходов в формировании профессиональной компетентности учителей.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, профессиональная компетентность, цифровая педагогика, образовательное программное обеспечение, дизайн интерфейса, современные образовательные технологии, инновационные подходы, цифровая грамотность учителя, дидактические ресурсы.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida jadal sur'atlarda o'zgarib borayotgan muhitda faoliyat yuritmoqda. Bunday sharoitda pedagogik jarayonni yuqori darajada samarali tashkil etish, o'quvchilarni raqobatbardosh, kreativ hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyor shaxs sifatida shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xususan, boshlang'ich ta'lim tizimi ta'limning poydevorini tashkil etar ekan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlar asosida shakllantirish pedagogik faoliyatning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-sonli "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori ta'lim tizimining raqamlashtirilishini jadallashtirish, texnologik infratuzilmani mustahkamlash, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va o'quv jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish zaruratini ta'kidlaydi.

Mazkur qaror asosida ta'limning barcha bosqichlarida, jumladan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash tizimida ham raqamli vositalar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy metodik yondashuvlarning integratsiyasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy pedagogika fanining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va integrativ metodlarning uyg'un qo'llanishini talab etadi. Mazkur masala bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar milliy va xorijiy pedagogik tajribalar asosida shakllanib, kompetensiyaviy yondashuvning nazariy hamda amaliy asoslarini chuqur tahlil etadi.

Pedagogik kompetentlik nazariyasining dastlabki konseptual asoslari Yevropa pedagogikasida shakllangan bo'lib, J. Raven, D. McClelland, R. White va A. Leontyevlarning asarlarida "kompetensiya" tushunchasining psixologik va faoliyatga yo'naltirilgan talqinlari berilgan [Raven, 1984; McClelland, 1973]. Ularning fikricha, kasbiy kompetentlik shaxsning bilim, ko'nikma va qadriyatlarini integratsiyalashgan tizimi bo'lib, u faoliyat samaradorligini belgilaydi.

O'zbekistonlik olimlardan M. Quronov (2020) o'zining "Pedagogik mahorat va tarbiya metodlari" asarida o'qituvchining kasbiy mahoratini pedagogik kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida izohlaydi. Uning fikricha, kompetent o'qituvchi nafaqat bilim sohibi, balki ta'lim jarayonini boshqarish, kommunikatsiya o'rnatish va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Sh. Amonov (2019) esa "Milliy tarbiya metodikasi" asarida o'qituvchining kompetentligini milliy va zamonaviy qadriyatlar uyg'unligida ko'radi. U ta'lim jarayonida o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini, axloqiy pozitsiyasi va refleksiv madaniyati muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi.

Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar o'qituvchi kompetentligini shakllantirishning ajralmas omiliga aylandi. UNESCO (2020)ning "ICT in Education: A Global Perspective" hisobotida raqamli vositalar yordamida o'qituvchilarning kreativlik, axborot madaniyati va media savodxonlik darajasi oshishi kasbiy kompetentlikning yangi mezonini sifatida ko'rsatib o'tiladi.

OECD (2021)ning "Digital Education Outlook" hisobotida esa ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi o'qituvchidan yangi turdagi kompetensiyalar – texnologik moslashuvchanlik, tahliliy fikrlash va raqamli kommunikatsiya madaniyatini talab qilishi ta'kidlanadi.

Mahalliy tadqiqotchilardan H.M. Xalilova (2023) o'zining "Boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy metodlarni takomillashtirish" nomli ilmiy ishida raqamli vositalar asosida interfaol darslarni tashkil etish, ta'limiy resurslardan foydalanish va o'quvchilar bilan kommunikatsiyani mustahkamlash orqali o'qituvchilarning raqamli kompetentligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli pedagogika imkoniyatlaridan samarali foydalanish zamonaviy ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini faqat texnik vositalar bilan boyitmay, balki o'qituvchi shaxsining kasbiy o'sishini, uning refleksiv, kreativ va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham imkon yaratadi.

Zamonaviy raqamli ta'lim muhiti o'qituvchining o'zlashtirish, tahlil qilish, muloqot o'rnatish, mustaqil pedagogik qarorlar qabul qilish va o'z faoliyatini baholash kompetensiyalarini shakllantirishda markaziy o'rin tutadi. Raqamli ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Ziyonet) o'qituvchi uchun interaktiv o'quv resurslaridan individual, refleksiv va differensial yondashuv asosida foydalanish imkonini yaratadi.

Ilmiy manbalarda raqamli pedagogika konsepsiyasi J. Anderson (2019), M. Fullan (2020), OECD (2021) va UNESCO (2020) kabi xalqaro tashkilotlar hamda olimlarning tadqiqotlarida chuqur yoritilgan. Ularning fikricha, raqamli pedagogika o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda faqat texnik ko'nikmalarni emas, balki kommunikativ, analitik va metakognitiv malakalarni ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotchilardan H.M. Xalilova (2023) o'z ishida boshlang'ich ta'limda raqamli metodlarni qo'llash orqali dars jarayonini interaktiv tashkil etishning afzalliklarini ko'rsatadi. M. Quronov (2020) va Sh. Amonov (2019) esa pedagogik kompetentlikni shaxsiy-ma'naviy yetuklik, metodik tafakkur va milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda shakllantirish zarurligini asoslaydilar. Ularning tadqiqotlarida innovatsion yondashuvlarning asosiy vazifasi o'qituvchining kasbiy refleksiyasini rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilish va shaxsiy o'sishga yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirishdan iboratligi qayd etiladi.

Nazariy jihatdan qaralganda, kasbiy kompetentlik tushunchasi faqat bilim va ko'nikmalar majmuasini emas, balki axborot savodxonligi, texnologik madaniyat, kreativ fikrlash, ijtimoiy-emotsional intellekt va kommunikativ kompetensiyalarni ham qamrab oladi. Raqamli ta'lim vositalari esa bu sifatlarni shakllantirishning muhim mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuvlarga asoslangan raqamli ta'lim dasturlari o'qituvchi tayyorgarligining uzluksizligini ta'minlab, metodik faoliyatni avtomatlashtirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va refleksiv baholash tizimini joriy etish imkonini beradi. A.S. Makarenko (1977) va V.A. Suxomlinskiy (1982) asarlarida ilgari surilgan pedagogik jarayonning jamoaviylik va insonparvarlik tamoyillari raqamli pedagogika sharoitida yangi mazmun bilan boyitilib, o'qituvchining kasbiy rolini ijtimoiy-axborot muhiti bilan uzviy bog'laydi.

Shuningdek, raqamli monitoring, tahlil va ta'limiy analitika tizimlari o'qituvchi faoliyatida samaradorlik va uzluksizlikni ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, dasturiy ta'minot komponentlarini pedagogik maqsadlarga mos holda tahlil qilish, ularning funksional va didaktik imkoniyatlarini to'liq ishga solish kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning zamonaviy mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetentligining rivojlanishida raqamli pedagogika vositalari nafaqat o'qituvchini raqamli savodxonlikka tayyorlaydi, balki uni uzluksiz o'rganish, o'zini baholash va o'z ustida ishlashga yo'naltiradi. Bu esa pedagogik jarayonning samaradorligini oshirib, ta'limni shaxsga yo'naltirilgan, interaktiv va innovatsion tizim sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun asoslangan dasturiy ta'minotning asosiy funksiyalari, ushbu funksiyalarning maqsadi va vazifalari quyidagi jadvalda to'liq yoritib berilgan.

No	Funksiya	Maqsadi	Vazifalari
1.	Ta'limiy resurslarni yaratish va taqdim etish	o'qituvchilar uchun zaruriy ta'limiy materiallarni yaratish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish	<ul style="list-style-type: none"> elektron darsliklar va o'quv materiallarini yaratish; audiovizual resurslar va interaktiv vositalarni taqdim etish; zarur ta'limiy materiallar bazasini • shakllantirish va ulardan foydalanish imkoniyatini yaratish.
2.	Rivojlantiruvchi mashqlar va simulyatsiyalar	bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun real sharoitga yaqinlashgan muhitda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish	<ul style="list-style-type: none"> pedagogik vaziyatlar bo'yicha mashqlar va topshiriqlar yaratish; real muammolarni hal etishga qaratilgan virtual simulyatsiyalarni ishlab chiqish; kasbiy amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun interaktiv vositalarni taqdim etish.
3.	Diagnostika va monitoring	bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari real muhitga yaqinlashtirilgan virtual holatlarda o'z bilim va ko'nikmalarini sinab ko'rish	<ul style="list-style-type: none"> Bo'lajak o'qituvchilarning ko'nikma, bilim darajasi va kasbiy tayyorgarligini aniqlash; kasbiy faoliyat natijadorligini statistik tahlil qilish va hisobotlar asosida berish; rivojlanish uchun kerak bo'ladigan kasbiy kompetentlikni aniqlash va tahlil qilish; o'quv jarayonining sifatini yanada oshirish uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.
4.	Interaktiv va adaptiv ta'lim funksiyasi	bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish	<ul style="list-style-type: none"> o'qituvchilar uchun mo'ljallangan ta'lim resurslarini yaratish; o'zaro muloqot asosida olib boriladigan interaktiv topshiriqlar bilan bir qatorda mashg'ulotlarni ham tashkil etish; o'qituvchining bilim va ko'nikmalariga qarab moslashadigan ta'lim uslublarini kiritish; virtual simulyatsiyalar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlab borish.
5.	Axborot almashinuvi va professional muloqot	bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida o'zaro tajriba almashishni ta'minlaydi va ularning professional rivojlanishiga ko'maklashadi	<ul style="list-style-type: none"> o'qituvchilarga mo'ljallangan onlayn muloqot qilishga asoslangan platformalarini tashkil qilish; mukammal tarmoqlar va uchrashuvlar orqali tajriba almashish; o'qituvchilar orasida doimiy muloqot va hamkorlikni mustahkamlash.
6.	O'quv jarayonini tahlil qilish va samaradorlikni oshirish	o'quv jarayonining sifatini baholash va samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan tahlilni amalga oshirish	<ul style="list-style-type: none"> o'quv faoliyati jarayonidagi natijalarni tahlil qilish va samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash va baholash; kasbiy kompetentligini rivojlantirishga oid tahlillar asosida foydali tavsiyalar ishlab chiqish.
7.	Texnik xizmat va qo'llab-quvvatlash	dasturiy ta'minotning barqaror ishlashini ta'minlash hamda o'qituvchilarga texnik yordam ko'rsatish	<ul style="list-style-type: none"> yaratilgan dasturiy ta'minotni to'xtovsiz ishlashini ta'minlash; foydalanuvchilarga texnik maslahat va ko'rsatmalar berish;

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashtirish, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida jadal o'zgarib borayotgan ijtimoiy-madaniy muhitda faoliyat yuritmoqda. Bunday sharoitda pedagogik jarayonni yuqori darajada samarali tashkil etish, o'quvchilarni raqobatbardosh, kreativ va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyor shaxs sifatida shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Xususan, boshlang'ich ta'lim tizimi umumiy ta'limning poydevorini tashkil etganligi sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini zamonaviy yondashuvlar hamda innovatsion imkoniyatlar asosida shakllantirish pedagogik faoliyatning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-sonli "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori ta'lim tizimining raqamlashtirilishini jadallashtirish, texnologik infratuzilmani mustahkamlash, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va o'quv jarayoniga ilg'or raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish zaruratini belgilab berdi. Mazkur hujjat asosida ta'limning barcha bosqichlarida, jumladan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash tizimida raqamli vositalar hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli pedagogika imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'limni yangi sifat bosqichiga olib chiqadi. Bu jarayonda, ayniqsa, raqamli dasturiy vositalar va onlayn ta'lim platformalarining didaktik hamda metodik xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Ularning qo'llanilishi o'qituvchilarda raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiribgina qolmay, balki ta'limiy resurslardan individual, refleksiv va interaktiv tarzda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'qituvchining kasbiy tayyorgarlik darajasini belgilovchi asosiy mezonlardan biriga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar o'qituvchining bilim olish, uni amaliyotda qo'llash, tahlil qilish, pedagogik muammolarni mustaqil hal etish hamda o'z kasbiy faoliyatini baholash kabi kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli vositalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini monitoring qilish, ta'lim mazmunini individuallashtirish va differensiallashtirish imkonini beruvchi innovatsion didaktik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishga zamin yaratadi.

Nazariy jihatdan qaralganda, kasbiy kompetentlik tushunchasi o'z ichiga faqat fanga oid bilimlar va metodik ko'nikmalarni emas, balki axborot-savodxonlik, texnologik madaniyat, kreativ tafakkur, ijtimoiy-emotsional intellekt hamda kommunikativ kompetensiyalarni ham qamrab oladi. Shu bois, ta'limiy dasturiy vositalarning o'quv jarayonidagi roli yordamchi vosita sifatida emas, balki markaziy komponent sifatida namoyon bo'lmoqda.

Innovatsion yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan raqamli ta'lim dasturlari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishini tizimli tarzda ta'minlash imkonini beradi. Bunday dasturlar o'quv jarayonini avtomatlashtirish, talabalarning faoliyatini baholashni raqamlashtirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish hamda refleksiv tahlil asosida o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, raqamli vositalar yordamida amalga oshiriladigan ta'limiy monitoring va analitik tizimlar pedagogik faoliyatda uzluksizlik, aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Shu sababli, dasturiy ta'minot komponentlarini pedagogik maqsadlarga muvofiq tahlil qilish, ularning funksional va didaktik imkoniyatlaridan to'liq foydalanish o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini kompleks asosda takomillashtirishning zamonaviy mexanizmlaridan biri sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy ta'lim paradigmasida ustuvor ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi va innovatsion yondashuvlarning integratsiyasi natijasida pedagogik tayyorgarlikning shakli, mazmuni hamda metodologiyasi tubdan yangilanmoqda.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ta'limiy dasturiy ta'minotning ergonomik va funksional jihatdan puxta loyihalangan interfeysi, shuningdek, raqamli savodxonlik va texnologik kompetensiyani shakllantirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Interfeys dizaynining qulayligi, o'quv jarayonining psixologik va didaktik qonuniyatlariga mosligi o'qituvchining faoliyat motivatsiyasini oshiradi, uning o'z kasbiy malakasini mustaqil rivojlantirishiga turtki beradi.

Raqamli pedagogika vositalari orqali o'quv jarayonida bilimlarni vizual, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan usullar asosida taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning kognitiv faolligini oshiradi, reflektiv tafakkur va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi, hamda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalar o'qituvchi tayyorgarligida nafaqat yordamchi, balki ta'limning markaziy tashkil etuvchi elementi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Davlat siyosatida raqamlashtirish jarayoniga berilayotgan ustuvor e'tibor, zamonaviy texnologik infratuzilmaning kengayishi, o'quv muassasalarining raqamli resurslar bilan ta'minlanish darajasining ortib borishi o'qituvchilarni yangi pedagogik kompetensiyalar tizimiga tayyorlash uchun qulay zamin yaratmoqda. Ayniqsa, 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-sonli Prezident qarori ta'limni raqamlashtirishni strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, pedagogik faoliyatni modernizatsiya qilishning konseptual asosini mustahkamladi.

Mazkur tadqiqot natijalariga tayanib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish samaradorligi quyidagi shartlar asosida ta'minlanadi:

1. Raqamli ta'lim muhitining tizimli tashkil etilishi – o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqotni interaktiv, refleksiv va shaxsga yo'naltirilgan asosda yo'lga qo'yish;
2. Pedagogik jihatdan asoslangan dasturiy vositalardan foydalanish – ularning didaktik, psixologik va texnologik xususiyatlarini uyg'unlashtirish;
3. Integratsiyalashgan ta'limiy modelni joriy etish – nazariya, amaliyot va refleksiyani yagona tizimda birlashtirish orqali kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unlashuvi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asosini tashkil etadi. Bu esa nafaqat pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi, balki ta'lim tizimining raqobatbardoshligini, barqaror rivojlanish salohiyatini va global ta'lim standartlariga moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гусева, С. Г. Формирование информационной культуры будущих педагогов на основе комплексного использования информационных и образовательных технологий (в условиях языкового факультета): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Петрозаводск, 2006. – 258 с.
2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / Под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. – М.: ТЕРРА, 2000. – Т. 3. – 912 с.
3. Данильчук, В. И.; Петров, А. В.; Сергеев, Н. К. Информационная революция и педагогическое образование // Информатизация образования: науч. тр. и материалы конф. АИО. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 15–17.
4. Данильчук, Е. В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – Волгоград, 2003. – 354 с.
5. Данильчук, Е. В. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для вузов. – Волгоград: Перемена, 2002. – 184 с.
6. Данильчук, Е. В. Стадийная модель становления информационной культуры будущего педагога // Известия ВГПУ. – 2003. – № 2.
7. Демидова, Н. В. Педагогические условия профессиональной подготовки учителя начальных классов к решению педагогических задач: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Череповец, 2000. – 138 с.
8. Диканский, Е. Ю. Комплексное использование средств информационных и коммуникационных технологий в системе непрерывного педагогического образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Ставрополь, 2003. – 193 с.
9. Добудько, А. В. Профессиональная компетентность учителя в информационном обществе: структура, содержание, принципы формирования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Самара, 2000. – 22 с.
10. Дуботолкина, Г. А. Педагогические условия эффективного использования информационных технологий в профессиональной подготовке студентов средних профессиональных учебных заведений: дис. ... канд. пед. наук. – Волгоград, 2004.
11. Эршова, Н. А. Формирование компетентности учителя начальных классов в области информационно-коммуникационных технологий в педагогическом колледже: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Волгоград, 2009.
12. Эршова, Н. А. Педагогика коллежида бошланғич синф ўқитувчиларининг ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги ваколатларини шакллантириш: пед. фанлари номзоди дисс. – Волгоград, 2009.
13. Элконин, Б. Д. Психология: учебное пособие для студентов психологических направлений и специальностей вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007.
14. Ершов, Д. А. Рейтинг как один из путей повышения качества образования в вузе // Региональные технологические и экономико-социальные проблемы развития строительного комплекса Волгоградской области: материалы науч.-тех. конф. – Волгоград, 2003.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.